

EDN ZMOMRQ

DOI 10.5281/zenodo.13788887

УДК 57.047, 581.1

Сорокань А. В., Габдрахманова Г. Ф., Благова Д. К., Максимов И. В.

ЭНДОФИТНЫЕ БАКТЕРИИ РОДА *BACILLUS* ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ И ТОМАТОВ ОТ АЛЬТЕРНАРИОЗА

ФГБУН «Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук»

Реферат. Бурая пятнистость, вызываемая грибом *Alternaria solani*, распространена во всех основных регионах выращивания пасленовых культур. Это заболевание приводит к серьезным потерям урожая и создает опасность накопления токсинов патогена в пищевых продуктах. Наиболее известными агентами биологического контроля являются штаммы видов рода *Bacillus* (*B. thuringiensis*, *B. subtilis* и *B. velezensis*), обнаруживаемые в филлосфере и ризосфере многих сельскохозяйственных растений. Целью работы было определить способность продуцирующих протеолитические ферменты штаммов бактерий рода *Bacillus*, изолированных на территории Южного Урала, колонизировать внутренние ткани растений томатов и картофеля и их возможность увеличивать устойчивость этих культур к возбудителю альтернариоза в условиях модельных опытов. Были использованы инокулированные исследуемыми штаммами стерильные пробирочные (учет эндофитных клеток) и выращенные в стаканчиках с почвой растения (исследование симптомов альтернариоза на листьях после искусственного инфицирования). Впервые показано накопление жизнеспособных клеток бактерий этих штаммов во внутренних тканях стебля и способность эндофитных бактерий использовать пектин и крахмал в качестве источника углеводов. Выявлено значительное сокращение площади поражения альтернариозом на листьях инокулированных эндофитами растений, а также ингибирование роста патогена под действием бактериальных штаммов *in vitro*, что может объясняться синтезом протеолитических ферментов. Так, снижение проявлений альтернариоза на листьях картофеля наблюдалось под действием *B. subtilis* 26Д, *B. subtilis* Ttl2 и *B. sp* Ttl1, а на листьях томатов – *B. subtilis* 26Д и *B. sp* Ttl1. Самый низкий балл развития альтернариоза наблюдался на листьях, обработанных *B. velezensis* М66, который также характеризовался наибольшей колонизационной активностью по отношению к обеим культурам. При этом, обработка растений *B. sp. TV2*, содержание клеток которого было гораздо меньшим, не привела к существенному снижению проявления симптомов заболевания на листьях обеих культур, а *B. subtilis* Ttl2, в малой степени заселяющий ткани томатов, не проявил защитного эффекта по отношению к растениям томата. Таким образом, данные эндофитные штаммы можно рассматривать как наиболее перспективные агенты биоконтроля, что, вероятно, объясняется длительным присутствием в наземной части растения и защищенностью от воздействия окружающей среды.

Ключевые слова: *Alternaria solani*, *Bacillus*, эндофиты, защита растений, антагонизм.

Для цитирования: Сорокань А. В., Габдрахманова Г. Ф., Благова Д. К., Максимов И. В. Эндофитные бактерии рода *Bacillus* для защиты растений картофеля и томатов от альтернариоза // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 205–215. EDN: ZMOMRQ. DOI: 10.5281/zenodo.13788887.

For citation: Sorokan A. V., Gabdrakhmanova G. F., Blagova D. K., Maksimov I. V. Endophytic bacteria of the genus *Bacillus* for protecting potato and tomato plants from early blight pathogen // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 3(39). P. 205–215. EDN: ZMOMRQ. DOI: 10.5281/zenodo.1378887.

Введение

Альтернариоз картофеля и томатов, вызываемый несовершенным грибом *Alternaria solani* Sorauer (1896), является одним из важнейших заболеваний пасленовых, распространенным во всех регионах выращивания этих культур. При благоприятных погодных условиях, с повышенной температурой и влажностью, потери урожая становятся значительными, вследствие как преждевременной дефолиации, которая приводит к снижению продуктивности, так и прямого поражения клубней картофеля и плодов томатов [1]. Грибы рода *Alternaria* выделяют в пораженные части растений токсины, обладающие цитотоксическим и тератогенным действием на животных [2]. Прогнозируется, что тренд климатических изменений, наблюдаемый в настоящее время, приведет к росту заболеваемости альтернариозом [3], поскольку увеличение содержания углекислого газа в атмосфере существенно влияет на фитогормональный статус и защитный потенциал растений, например, на устьичные реакции у хозяина. Перечисленное может способствовать более высокой уязвимости растений к патогенам, в том числе, альтернариозу [1], что может послужить причиной большего внесения химических средств защиты растений в агроэкосистемы и росту резистентности к ним в популяции патогенов [3].

Биологический контроль болезней растений с использованием средств на бактериальной основе считается более безопасной и устойчивой альтернативой синтетическим пестицидам [4, 5]. Многие микробные биопестициды могут также действовать как биоудобрения, которые способствуют круговороту питательных веществ, повышают плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур [5]. Были описаны механизмы защиты растений биологическими препаратами, в том числе гиперпаразитизм, конкуренция с растительными патогенами (например, посредством продукции сидерофоров), прайминг, приводящий к индуцированной системной устойчивости, и прямое антимикробное действие, вызывающее инактивацию ферментов патогена, выработку антибиотиков, литических ферментов (целлюлаза, хитиназа и протеазы) или токсинов [5–7].

Среди бактерий рода *Bacillus* распространена способность проявлять антибиотическую активность широкого спектра действия [6–8]. Биопестициды, полученные из различных штаммов *Bacillus*, таких как *B. subtilis*, *B. sphaericus* и *B. velezensis*, оказывают положительное влияние на рост растений, индуцируя устойчивость у хозяина и ингибируя развитие болезнетворных патогенов [7–10]. Большинство спорообразующих бактерий рода *Bacillus* производят мало токсичных остатков или, напротив, способствуют обогащению микробного сообщества почв, а затраты на разработку значительно ниже, чем у обычных синтетических химических пестицидов [5, 7]. Штаммы *B. subtilis*, благодаря своей хорошей антимикробной активности в почве и высокой адаптивности, нашли широкое применение для борьбы с сельскохозяйственными болезнями [7, 8]. Известно, что некоторые штаммы *B. subtilis* производят антимикотические ферменты – протеиназу, хитиназу, целлюлазу и бета-1,3-глюканазу, участвующие в разложении структурных полимеров грибов [9, 10]. Так, продуцирующий протеазу филлосферный штамм *B. subtilis* b2 подавлял рост *A. solani in vitro* [10]. *B. velezensis* SYL-3, выделенный из листьев табака, продемонстрировал ингибирующий эффект против *A. alternata*, а обработка этим штаммом растений табака значительно изменила структуру их

филлосферного сообщества и пораженность альтернариозом при искусственном инфицировании [11].

Эндофитные бактерии, способные существовать во внутренних тканях растений, являются наиболее глубоко интегрированной в метаболизм растений группой микроорганизмов [12]. Так, во внутренних тканях растений томатов с помощью секвенирования гена 16S рРНК выявили представителей рода *Bacillus*, которые были сгруппированы в восемь различных видов. Ряд выделенных штаммов, в особенности *B. siamensis* НКІТ9, проявляли антагонистическую активность против патогенов, таких как *Fusarium solani*, *Botrytis cinerea*, *Rhizoctonia solani* и *Alternaria solani* [13]. Применение эндофитных бактерий может решить одну из основных проблем биопестицидов – высокую чувствительность к условиям среды. Кроме того, данный подход рассматривает бактерии не только в качестве продуцента токсинов, но и как часть целостной системы растения-хозяина и его микробиома. Однако, свойства бактерий, позволяющие им существовать в агрессивной среде внутри растений, и, в том числе, получать из окружающих тканей питание, остаются малоизученными.

Цель исследований – определить способность продуцирующих протеолитические ферменты штаммов бактерий рода *Bacillus*, изолированных на территории Южного Урала, колонизировать внутренние ткани растений томатов и картофеля и их возможность увеличивать устойчивость этих культур к возбудителю альтернариоза в условиях модельных опытов.

Материалы и методы исследований

Растительный и микробный материал. В работе были использованы стерильные растения картофеля сорта Ранняя роза и томатов сорта Воловье сердце, полученные методом микроклонирования и выращенные в пробирках со средой Мурасиге и Скуга. Культуры бактерий рода *Bacillus*, изолированных из сельскохозяйственных растений в 2018–2021 гг., поддерживаются в коллекции лаборатории биохимии иммунитета растений Института биохимии и генетики УФИЦ РАН [14]. Штаммы бактерий (*B. subtilis* 26Д, *B. subtilis* Ttl2, *B. sp* Ttl1, *B. sp.* TV2, *B. velezensis* М66) для инокуляции растений выращивали на жидком лизогенном бульоне (LB) (1 % триптона, 0,5 % дрожжевого экстракта, 0,5 % NaCl) при 20–22 °С в лабораторных шейкерах OS-20 («BioSan», Латвия) при 120 об./мин. Широко изученный ранее штамм *B. subtilis* 26Д [15] был использован в качестве референтного. Исследование способности культур расти на средах с различными углеводами проводили на агаризованной среде М9 с добавлением 5 % крахмала, целлюлозы или пектина [16], способности продуцировать протеазы – на 3 % агаре из обезжиренного молока (среда СМА) [15]. Бактериальные клетки при помощи петли помещали на поверхность среды в чашки Петри. Культуры выращивали в течение 48 часов при 37 °С. Протеолитическую активность штаммов определяли путем измерения зон гало вокруг колоний. Эксперименты повторяли трижды в пяти повторениях.

Определение титра микроорганизмов в тканях растений. 15-дневные стерильные растения картофеля и томатов непосредственно в пробирках инокулировали суспензией клеток исследуемых штаммов (10^8 клеток/мл) в дистиллированной воде путем нанесения 5 мкл суспензии на нижнюю треть стебля в асептических условиях. В контрольном варианте использовали дистиллированную воду. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов в тканях растений определяли через 30 дней после инокуляции растений картофеля бактериями исследуемых штаммов. Для этого навески побегов растений поверхностно стерилизовали по следующей схеме: 70 % этанол – 1 мин, 0,33 %

перекись водорода – 3 мин, дистиллированная вода [15]. Перед стерилизацией удаляли кожуру с мини-клубней при помощи стерильных инструментов. Навески растений гомогенизировали в стерильных фарфоровых ступках с добавлением 2 мл стерильной воды. Аликвоты гомогената распределяли по поверхности среды LB шпателем Дригальского до полного высыхания. Чашки Петри инкубировали при температуре 28 °С в термостате ТС–1/20 СПУ («Смоленское СКТБ СПУ», Россия) в течение 24 ч. Подсчет КОЕ производили во втором и третьем разведении, их количество пересчитывали на 1 г сырой массы растений [15].

Фитопатоген и инокуляция. Для инфицирования патогеном 20-дневные пробирочные растения картофеля и томатов были посажены в стаканчики с простерилизованной при 180 °С почвой и выращивались в климатической камере KBW E6 («Binder GmbH», Германия) с 16-часовым световым периодом при 20–22 °С в течение 60 сут. Растения в стаканчиках с почвой опрыскивали суспензией исследуемых бактерий (10^8 клеток/мл, 5 мл/растение) в дистиллированной воде либо дистиллированной водой (контрольный вариант).

Патогенный гриб *A. solani* выделен из листьев картофеля сорта Удача с видимыми симптомами пятнистости в 2022 г. (г. Уфа, Башкортостан). Патоген выращивали на агаризованной ржаной среде [17] в течение семи дней. Поверхность колоний промывали дистиллированной водой при температуре 4 °С в течение 30 мин, после чего подсчитывали количество конидий в камере Фукса-Розенталя. На седьмые сутки после опрыскивания проводили исследование развития симптомов альтернариоза с использованием фитопатологических газонов (не менее 25 листьев). Листья инфицировали суспензией спор патогена (10^5 спор/мл, 10 мкл/лист). Пораженность определяли на 10 сутки после заражения грибом, по 4-балльной шкале (1 – поражено до 10 % поверхности; 2 – от 11 до 25 %; 3 – от 25 до 50 %; 4 – свыше 50 %) как рекомендовано в [18]. Контролем служили инфицированные листья, взятые с растений, которые были обработаны дистиллированной водой.

Прямая противогрибковая активность штаммов. Диск мицелия *A. solani* диаметром 5 мм, взятый из 7-дневной культуры при помощи стерильного металлического пробойника, помещали на одну сторону чашки Петри с картофельно-глюкозным агаром (КГА). Суточную суспензионную культуру исследуемых штаммов бактерий наносили на другую сторону среды с использованием микробиологической петли (5 мкл). Двойную культуру культивировали при 25 °С в течение семи дней в пяти повторениях [17].

Экспериментальные данные выражали в виде средних значений \pm стандартных ошибок, значения которых рассчитывали с использованием MS Excel. Значимость различий оценивали при помощи ANOVA с последующим тестом Дункана ($p < 0,05$) (Statistica 12.0).

Результаты и их обсуждение

Было показано, что на среде M9, содержащей крахмал, способны расти только штаммы *B. subtilis* 26Д и *B. velezensis* M66, на среде с целлюлозой – только изолят *Bacillus* sp. TV2, при этом на среде с добавлением пектина рост показали все исследуемые культуры (таблица 1). Последнее свойство свидетельствует о том, что эндофитные микроорганизмы способны, вероятно, метаболизировать пектин растений-хозяев, что роднит их с патогенными микроорганизмами, такими как бактерии родов *Pectobacterium* и *Dickeya* [19]. Самая высокая активность протеаз была обнаружена у изолята *Bacillus* sp. Ttl2, о чем свидетельствует наибольший размер зоны гало на СМА (см. таблицу 1). Гало вокруг колоний *B. subtilis* 26Д, *B. subtilis* Ttl1, *B. sp.* TV2, *B. velezensis* M66 были несколько меньшего размера и статистически не различались друг от друга. Прямой противогрибковый эффект *B.*

subtilis 26Д против возбудителей септориоза и фитофтороза, который объясняется его протеолитической активностью, был описан ранее, что позволяет использовать его в качестве референтного штамма [20, 17].

Таблица 1 – Рост бактерий на средах с различными источниками углеводов и СМА

Источник углеводов	<i>B.subtilis</i> 26Д	<i>B. subtilis</i> Ttl2	<i>B. sp.</i> Ttl1	<i>B. sp.</i> TV2	<i>B. velezensis</i> M66
Крахмал	+	-	-	-	+
Пектин	+	+	+	+	+
Целлюлоза	-	-	-	+	-
Среда	Диаметр зоны гало, мм				
СМА	4,8 ± 0,11a	10 ± 1,72b	6 ± 1,23a	4,1 ± 0,6a	5,8 ± 1,57a

Примечание. Разными буквами обозначены варианты, показавшие статистически значимые отличия друг от друга ($p \leq 0,05$).

Установлено, что во внутренних тканях картофеля после поверхностной стерилизации содержится $79 \pm 14,4$ КОЕ $\times 10^4$ /г *B. subtilis* 26Д и такое же количество ($100 \pm 18,1$ КОЕ $\times 10^4$ /г) *B. velezensis* M66 (таблица 2). Следует отметить, что для этих штаммов была характерна способность расти на среде с добавлением крахмала в качестве единственного источника углеводов (см. таблицу 1). Вероятно, это обуславливает более тесную связь данных штаммов с растением-хозяином. Содержание клеток *B. subtilis* Ttl2 и *B. sp.* Ttl1 было в 3,5-4,0 раза меньше, чем у предыдущих штаммов. Минимальное количество эндофитных клеток было обнаружено в случае *B. sp.* TV2 ($5 \pm 1,2$ КОЕ $\times 10^4$ /г). В растениях томата также присутствовало наибольшее количество *B. velezensis* M66 ($150 \pm 21,7$ КОЕ $\times 10^4$ /г) и *B. sp.* Ttl1 ($94 \pm 18,5$ КОЕ $\times 10^4$ /г), а содержание *B. subtilis* Ttl2 и *B. sp.* TV2 было на порядок ниже, чем для *B. velezensis* M66. Количество клеток *B. subtilis* 26Д во внутренних тканях томатов составляло $26 \pm 6,7$ КОЕ $\times 10^4$ /г. Таким образом, *B. sp.* TV2, единственный из исследуемых штаммов способный расти на среде с целлюлозой в качестве источника углеводов, определялся в тканях в наименьшей степени, возможно, из-за развития защитных реакций со стороны растений в ответ на разрушение бактериями клеточной стенки. Однако, при инокуляции *B. subtilis* Ttl2 в тканях томатов также наблюдается низкое количество эндофитных клеток, что приводит к мысли о существовании видоспецифичных механизмов взаимодействия растений с бактериями. Возможно, свойственная *B. subtilis* Ttl2 высокая протеазная активность препятствовала развитию симбиоза в случае томатов.

Все исследуемые штаммы эндофитных бактерий обладали антагонистической активностью против *A. solani*, подавляя рост колоний гриба *in vitro* (рисунок 1). Вероятно, этот эффект связан с протеолитической активностью данных штаммов, описанной выше. Благодаря неспецифичности действия протеаз можно предположить, что данные штаммы обладают широкой антибиотической активностью против спектра патогенов. Так, ранее было показано, что изолят *B. amyloliquefaciens*, обладающий протеазной активностью 270,2 Ед/мл/мин, проявил выраженный антагонистический эффект в отношении фитопатогенов *Macrophomina phaseolina*, *Fusarium oxysporum*, *F. semitectum*, *A. alternata* [21]. Штамм *B. cereus* AU004, секретирующий в культуральную жидкость комплекс гидролитических ферментов, существенно влиял на рост фитопатогенных грибов *Fusarium oxysporum*, *F. solani* и *Pythium ultimum* [22].

Таблица 2 – Содержание жизнеспособных бактерий во внутренних тканях побегов растений картофеля и томатов через семь суток после инокуляции

Культура	Количество КОЕ*10 ⁴ /г сырой массы				
	<i>B. subtilis</i> 26Д	<i>B. subtilis</i> Ttl2	<i>B. sp.</i> Ttl1	<i>B. sp.</i> TV2	<i>B. velezensis</i> M66
Картофель	79 ± 14,4a	28 ± 5,6b	24 ± 6,3b	5 ± 1,2c	100 ± 18,1a
Томат	26 ± 6,7a	8 ± 3,1b	94 ± 18,5c	6 ± 3,6b	150 ± 21,7d

Примечание. Разными буквами обозначены варианты, показавшие статистически значимые отличия друг от друга ($p \leq 0,05$) по отношению к одному виду растений.

Рисунок 1 – Рост гриба *A. solani* в совместной культуре со штаммами эндофитных бактерий

Средний балл пораженности альтернариозом на листьях растений, обработанных водой (в контрольном варианте), составил $3,5 \pm 0,31$ и $3,8 \pm 0,40$ для картофеля и томатов, соответственно (таблица 3). Обработка растений *B. sp.* TV2 привела к существенному снижению проявления симптомов заболевания на листьях обеих культур, а *B. subtilis* Ttl2 не проявил эффективности по отношению к растениям томата по сравнению с соответствующими контрольными вариантами. Достоверное снижение проявлений альтернариоза на листьях картофеля наблюдалось под действием референтного штамма *B. subtilis* 26Д, *B. subtilis* Ttl2 и *B. sp.* Ttl1, а на листьях томатов – *B. subtilis* 26Д и *B. sp.* Ttl1. Во всех этих вариантах степень развития симптомов была ниже контрольного примерно на 1 балл и статистически не отличалась от референтного штамма. Самый низкий балл развития альтернариоза наблюдался на листьях растений томата и картофеля, обработанных *B. velezensis* M66 – применение этого штамма снижало этот показатель примерно на 50 % относительно наблюдаемого в растениях, обработанных водой. По сравнению с референтным штаммом *B. subtilis* 26Д средний балл пораженности был ниже на 0,8 (картофель) и 0,5 (томат) в случае обработок растений *B. velezensis* M66.

Таблица 3 – Симптомы альтернариоза на листьях растений картофеля и томатов, обработанных эндофитными бактериями, на 10 сутки после инфицирования (средний балл пораженности листьев альтернариозом)

Культура	Штамм, использованный для обработки					
	вода	<i>B. subtilis</i> 26Д	<i>B. subtilis</i> Ttl2	<i>B. sp.</i> Ttl1	<i>B. sp.</i> TV2	<i>B. velezensis</i> M66
Картофель	3,5 ± 0,31a	2,3 ± 0,44b	2,4 ± 0,62b	2,2 ± 0,36b	3,1 ± 0,26a	1,5 ± 0,18c
Томат	3,8 ± 0,40a	2,1 ± 0,71b	2,8 ± 0,58a	2,3 ± 0,51b	2,9 ± 0,62a	1,6 ± 0,71c

Примечание. Разными буквами обозначены варианты, показавшие статистически значимые отличия друг от друга ($p \leq 0,05$) по отношению к одному виду растений.

Обращает на себя внимание отсутствие эффекта *B. sp.* TV2, показавшего наименьший уровень заселения внутренних тканей картофеля и томатов (см. таблицу 2), на степень развития симптомов альтернариоза на листьях, обработанных этим штаммом растений, несмотря на проявляемую им антагонистическую активность против патогена (см. рисунок 1). В случае штамма *B. subtilis* Ttl2, который в меньшей степени колонизировал ткани томатов, чем картофеля, эффективность против альтернариоза также была меньшей на растениях томата. В предыдущих исследованиях было показано, что штамм *B. thuringiensis* B-5689 с высокой инсектицидной активностью против колорадского жука в лабораторных условиях незначительно заселяющий побеги картофеля, в малой степени сокращал заселенность участков насекомыми и дефолиацию, в то время как *B. thuringiensis* B-5351, активно заселяющий внутренние ткани побегов, несмотря на меньшую инсектицидную активность, был гораздо более эффективен [23].

Выводы

Полученные нами результаты показали высокую эффективность эндофитных бактерий *B. velezensis* M66 и *B. sp.* Ttl1, сравнимую с широко применяемым на практике референтным штаммом *B. subtilis* 26Д в защите растений картофеля и томатов от альтернариоза. Обработки перечисленными штаммами вызвали снижение среднего балла пораженности альтернариозом от $3,5 \pm 0,31$ в контроле до $1,5 \pm 0,18$; $2,2 \pm 0,36$ и $2,3 \pm 0,44$ соответственно в случае картофеля, и от $3,8 \pm 0,40$ в необработанных растениях до $1,6 \pm 0,71$; $2,3 \pm 0,51$ и $2,1 \pm 0,71$ соответственно в томатах. Прямое воздействие на патоген, который мы наблюдали *in vitro*, вероятно определялся протеолитической активностью всех исследованных штаммов. Возможно, предрасположенность к колонизации растительных тканей может быть связана со способностью определенных штаммов использовать пектин и крахмал в качестве источников углеводов, однако разрушение целлюлозы бактериями снижает их эндофитный потенциал, как в случае *B. sp.* TV2. Соответственно, наиболее эффективный штамм *B. velezensis* M66 показал наличие до $100 \pm 18,1$ КОЕ $\times 10^4$ /г сырой массы эндофитных клеток на картофеле и до $150 \pm 21,7$ КОЕ $\times 10^4$ /г сырой массы на томатах. Таким образом, использование эндофитных бактериальных штаммов, таких как *B. velezensis* M66 и *B. sp.* Ttl1 может быть перспективно для защиты растений семейства пасленовых от альтернариоза.

Литература

1. Fagodiya R. K., Trivedi A., Fagodia B. L. Impact of weather parameters on *Alternaria* leaf spot of soybean incited by *Alternaria alternata* // Scientific Reports. 2022. Vol. 12. P. 6131–6147. DOI: 10.1038/s41598-022-10108-z.
2. Fernandes C., Casadevall A., Gonçalves T. Mechanisms of *Alternaria* pathogenesis in animals and plants // FEMS Microbiology Review. 2023. Vol. 47(6). Art. No. fuad061. DOI: 10.1093/femsre/fuad061.

3. Miranda-Apodaca J., Artetxe U., Aguado I., Martin-Souto L., Ramirez-Garcia A., Lacuesta M., Becerril J.M., Estonba A., Ortiz-Barredo A., Hernández A., Zarraindia I., Pérez-López U. Stress response to climate change and postharvest handling in two differently pigmented lettuce genotypes: impact on *Alternaria alternata* invasion and mycotoxin production // *Plants*. 2023. Vol. 12(6). P. 1304–1321. DOI: 10.3390/plants12061304.
4. Liu K., Newman M., McInroy J. A., Hu C. H., Kloepper J. W. Selection and assessment of plant growth-promoting rhizobacteria for biological control of multiple plant diseases // *Phytopathology*. 2017. Vol. 107. P. 928–936. DOI: 10.1094/PHYTO-02-17-0051-R.
5. Guha T., Mandal Biswas S. Recent progress in the role of seed endophytic bacteria as plant growth-promoting microorganisms and biocontrol agents // *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 2024. Vol. 40(7). P. 218–230. DOI: 10.1007/s11274-024-04031-w.
6. Huang S., Zhang X., Fernando W.G.D. Directing trophic divergence in plant-pathogen interactions: antagonistic phytohormones with NO doubt? // *Frontiers in Plant Science*. 2020. Vol. 11. Art. No. 600063. DOI: 10.3389/fpls.2020.600063.
7. Hashem A., Tabassum B., Fathi Abd Allah E. *Bacillus subtilis*: a plant-growth promoting rhizobacterium that also impacts biotic stress // *Saudi Journal of Biological Science*. 2019. Vol. 26(6). P. 1291–1297. DOI: 10.1016/j.sjbs.2019.05.004.
8. Lastochkina O., Baymiev A., Shayahmetova A., Garshina D., Koryakov I., Shpirnaya I., Pusenkova L., Mardanshin I., Kasnak C., Palamutoglu R. Effects of endophytic *Bacillus subtilis* and salicylic acid on postharvest diseases (*Phytophthora infestans*, *Fusarium oxysporum*) development in stored potato tubers // *Plants*. 2020. Vol. 9. P. 76–81. DOI: 10.3390/plants9010076.
9. Hussain A., Ahmad M., Nafees M., Iqbal Z., Luqman M., Jamil M., Maqsood A., Mora-Poblete F., Ahmar S., Chen Jen-T., Alyemeni M.N., Ahmad P. Plant-growth-promoting *Bacillus* and *Paenibacillus* species improve the nutritional status of *Triticum aestivum* // *PloS One*. 2020. Vol. 15 (12). Art. No. e0241130. DOI: 10.1371/journal.pone.0241130.
10. Shao Z., Schenk P.M., Dart P. Phyllosphere bacterial strains *Rhizobium* b1 and *Bacillus subtilis* b2 control tomato leaf diseases caused by *Pseudomonas syringae* pv. tomato and *Alternaria solani* // *Journal of Applied Microbiology*. 2023. Vol. 134(7). Art. No. lxad139. DOI: 10.1093/jambio/lxad139.
11. Liu H., Jiang J., An M., Li B., Xie Y., Xu C., Jiang L., Yan F., Wang Z., Wu Y. *Bacillus velezensis* SYL-3 suppresses *Alternaria alternata* and tobacco mosaic virus infecting *Nicotiana tabacum* by regulating the phyllosphere microbial community // *Frontiers in Microbiology*. 2022. Vol. 13. Art. No. 840318. DOI: 10.3389/fmicb.2022.840318.
12. Wu X., Wang Z., Zhang R., Xu T., Zhao J., Liu Y. Diversity of endophytic bacteria in hybrid maize seeds and *Bacillus mojavensis* J2416-7 may be capable of vertical transmission // *Archives of Microbiology*. 2022. Vol. 204. P. 213–231. DOI: 10.1007/s00203-022-02824-x.
13. Sharma A., Kaushik N., Sharma A., Bajaj A., Rasane M., Shouche Y.S., Marzouk T., Djéballi N. Screening of tomato seed bacterial endophytes for antifungal activity reveals lipopeptide producing *Bacillus siamensis* strain NKIT9 as a potential bio-control agent. 2021. Vol. 12. Art. No. 609482. DOI: 10.3389/fmicb.2021.609482.
14. Каталог штаммов и изолятов коллекции эндофитных микроорганизмов ИБГ УФИЦ РАН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ibg.anrb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Katalog-endofit.doc> (дата обращения 15.07.2024).
15. Sorokan A., Benkovskaya G., Burkhanova G., Blagova D., Maksimov I. Endophytic strain *Bacillus subtilis* 26DCryChS producing CryIIa toxin from *Bacillus thuringiensis* promotes multifaceted potato defense against *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary and pest *Leptinotarsa decemlineata* Say // *Plants*. 2020. Vol. 9. P. 1115–1129. DOI: 10.3390/plants9091115.
16. Практикум по микробиологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений // Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 608 с.
17. Nowicki M., Foolad M.R., Nowakowska M., Kozik E. U. Potato and tomato late blight caused by *Phytophthora infestans*: an overview of pathology and resistance breeding // *Plant Disease*. 2012. Vol. 96(1). P. 4–17. DOI: 10.1094/PDIS-05-11-0458.
18. Ганнибал Ф. Б. Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода *Alternaria*. Методическое пособие // Под ред. Левитина М.М. Санкт-Петербург: ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, 2011. 70 с.
19. Шао Ч., Горовик Ю. Н., Сидорова С. Г., Евтушенко А. Н. Идентификация пектолитических видов бактерий, выделенных при бактериозах растений в Республике Беларусь // *Экспериментальная биология и биотехнология*. 2022. Т. 3. P. 64–72. DOI: 10.33581/2957-5060-2022-3-64-72.
20. Maksimov I. V., Blagova D. K., Veselova S. V., Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Cherepanova E. A., Sarvarova E. R., Rumyantsev S. D., Alekseev V. Yu., Khairullin R. M. Recombinant *Bacillus subtilis* 26DCryChS line with gene BtcryIIa encoding CryIIa toxin from *Bacillus thuringiensis*

promotes integrated wheat defense against pathogen *Stagonospora nodorum* Berk. and greenbug *Schizaphis graminum* Rond. // *Biological Control*. 2020. Vol. 144. P. 87–101. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2020.104242.

21. Majumdar S., Chakraborty U. Optimization of protease production from plant growth promoting *Bacillus amyloliquefaciens* showing antagonistic activity against phytopathogens // *International Journal of Pharmaceutical and Biological Sciences*. 2017. Vol. 8. P. 635–642. DOI: 10.22376/ijpbs.2017.8.2.b635-642.

22. Chang W. T., Hsieh C. H., Hsieh H. S., Chen C. Conversion of crude chitosan to an anti-fungal protease by *Bacillus cereus* // *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 2009. Vol. 25. P. 375–383. DOI: 10.1007/s11274-008-9901-5.

23. Сорокань А. В., Беньковская Г. В., Марданшин И. С., Алексеев В. Ю., Румянцев С. Д., Максимов И. В. Эндوفитные штаммы *Bacillus thuringiensis* для разработки средств контроля численности колорадского жука в посадках картофеля // *Агрехимия*. 2023. № 7. С. 55–63. DOI: 10.31857/S0002188123050083.

References

1. Fagodiya R. K., Trivedi A., Fagodia B. L. Impact of weather parameters on *Alternaria* leaf spot of soybean incited by *Alternaria alternata* // *Scientific Reports*. 2022. Vol. 12. P. 6131–6147. DOI: 10.1038/s41598-022-10108-z.

2. Fernandes C., Casadevall A., Gonçalves T. Mechanisms of *Alternaria* pathogenesis in animals and plants // *FEMS Microbiology Review*. 2023. Vol. 47(6). Art. No. fuad061. DOI: 10.1093/femsre/fuad061.

3. Miranda-Apodaca J., Artetxe U., Aguado I., Martin-Souto L., Ramirez-Garcia A., Lacuesta M., Becerril J.M., Estonba A., Ortiz-Barredo A., Hernández A., Zarraonaindia I., Pérez-López U. Stress response to climate change and postharvest handling in two differently pigmented lettuce genotypes: impact on *Alternaria alternata* invasion and mycotoxin production // *Plants*. 2023. Vol. 12(6). P. 1304–1321. DOI: 10.3390/plants12061304.

4. Liu K., Newnan M., McInroy J. A., Hu C. H., Kloepper J. W. Selection and assessment of plant growth-promoting rhizobacteria for biological control of multiple plant diseases // *Phytopathology*. 2017. Vol. 107. P. 928–936. DOI: 10.1094/PHYTO-02-17-0051-R.

5. Guha T., Mandal Biswas S. Recent progress in the role of seed endophytic bacteria as plant growth-promoting microorganisms and biocontrol agents // *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 2024. Vol. 40(7). P. 218–230. DOI: 10.1007/s11274-024-04031-w.

6. Huang S., Zhang X., Fernando W.G.D. Directing trophic divergence in plant-pathogen interactions: antagonistic phytohormones with NO doubt? // *Frontiers in Plant Science*. 2020. Vol. 11. Art. No. 600063. DOI: 10.3389/fpls.2020.600063.

7. Hashem A., Tabassum B., Fathi Abd Allah E. *Bacillus subtilis*: a plant-growth promoting rhizobacterium that also impacts biotic stress // *Saudi Journal of Biological Science*. 2019. Vol. 26(6). P. 1291–1297. DOI: 10.1016/j.sjbs.2019.05.004.

8. Lastochkina O., Baymiev A., Shayahmetova A., Garshina D., Koryakov I., Shpirnaya I., Pusenkova L., Mardanshin I., Kasnak C., Palamutoglu R. Effects of endophytic *Bacillus subtilis* and salicylic acid on postharvest diseases (*Phytophthora infestans*, *Fusarium oxysporum*) development in stored potato tubers // *Plants*. 2020. Vol. 9. P. 76–81. DOI: 10.3390/plants9010076.

9. Hussain A., Ahmad M., Nafees M., Iqbal Z., Luqman M., Jamil M., Maqsood A., Mora-Poblete F., Ahmar S., Chen Jen-T., Alyemeni M.N., Ahmad P. Plant-growth-promoting *Bacillus* and *Paenibacillus* species improve the nutritional status of *Triticum aestivum* // *PloS One*. 2020. Vol. 15 (12). Art. No. e0241130. DOI: 10.1371/journal.pone.0241130.

10. Shao Z., Schenk P.M., Dart P. Phyllosphere bacterial strains *Rhizobium* b1 and *Bacillus subtilis* b2 control tomato leaf diseases caused by *Pseudomonas syringae* pv. tomato and *Alternaria solani* // *Journal of Applied Microbiology*. 2023. Vol. 134(7). Art. No. lxad139. DOI: 10.1093/jambio/lxad139.

11. Liu H., Jiang J., An M., Li B., Xie Y., Xu C., Jiang L., Yan F., Wang Z., Wu Y. *Bacillus velezensis* SYL-3 suppresses *Alternaria alternata* and tobacco mosaic virus infecting *Nicotiana tabacum* by regulating the phyllosphere microbial community // *Frontiers in Microbiology*. 2022. Vol. 13. Art. No. 840318. DOI: 10.3389/fmicb.2022.840318.

12. Wu X., Wang Z., Zhang R., Xu T., Zhao J., Liu Y. Diversity of endophytic bacteria in hybrid maize seeds and *Bacillus mojavensis* J2416-7 may be capable of vertical transmission // *Archives of Microbiology*. 2022. Vol. 204. P. 213–231. DOI: 10.1007/s00203-022-02824-x.

13. Sharma A., Kaushik N., Sharma A., Bajaj A., Rasane M., Shouche Y.S., Marzouk T., Djébal N. Screening of tomato seed bacterial endophytes for antifungal activity reveals lipopeptide producing *Bacillus siamensis* strain NKIT9 as a potential bio-control agent // *Frontiers in Microbiology*. 2021. Vol. 12. Art. No. 609482. DOI: 10.3389/fmicb.2021.609482.

14. Catalog of strains and isolates of the collection of endophytic microorganisms of the Institute of Biochemistry of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. [Electronic

resource]. Access point: <http://ibg.anrb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Katalog-endofit.doc> (reference's date 15.07.2024).

15. Sorokan A., Benkovskaya G., Burkhanova G., Blagova D., Maksimov I. Endophytic strain *Bacillus subtilis* 26DCryChS producing CryIIa toxin from *Bacillus thuringiensis* promotes multifaceted potato defense against *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary and pest *Leptinotarsa decemlineata* Say // Plants. 2020. Vol. 9. P. 1115–1129. DOI: 10.3390/plants9091115.

16. Workshop on microbiology: textbook, manual for students of higher schools, institutions // Ed. by Netrusov A. I. Moscow: Publishing center "Academiya", 2005. 608 p.

17. Nowicki M., Foolad M.R., Nowakowska M., Kozik E. U. Potato and tomato late blight caused by *Phytophthora infestans*: an overview of pathology and resistance breeding // Plant Disease. 2012. Vol. 96(1). P. 4–17. DOI: 10.1094/PDIS-05-11-0458.

18. Gannibal F. B. Monitoring of alternaria diseases of agricultural crops and identification of fungi of the genus *Alternaria*. Methodological manual // Ed. by Levitin M. M. Saint-Petersburg: All-Russian institute of plant protection of the Russian Agricultural Academy, 2011. 70 p.

19. Shao C., Gorovik Yu. N., Sidorova S. G., Evtushenkov A. N. Identification of pectolytic bacterial species isolated during plant bacteriosis in the Republic of Belarus // Experimental Biology and Biotechnology. 2022. Vol. 3. P. 64–72. DOI: 10.33581/2957-5060-2022-3-64-72.

20. Maksimov I. V., Blagova D. K., Veselova S. V., Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Cherepanova E. A., Sarvarova E. R., Rumyantsev S. D., Alekseev V. Yu., Khairullin R. M. Recombinant *Bacillus subtilis* 26DCryChS line with gene BtcryIIa encoding CryIIa toxin from *Bacillus thuringiensis* promotes integrated wheat defense against pathogen *Stagonospora nodorum* Berk. and greenbug *Schizaphis graminum* Rond. // Biological Control. 2020. Vol. 144. P. 87–101. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2020.104242.

21. Majumdar S., Chakraborty U. Optimization of protease production from plant growth promoting *Bacillus amyloliquefaciens* showing antagonistic activity against phytopathogens // International Journal of Pharmaceutical and Biological Sciences. 2017. Vol. 8. P. 635–642. DOI: 10.22376/ijpbs.2017.8.2.b635-642.

22. Chang W. T., Hsieh C. H., Hsieh H. S., Chen C. Conversion of crude chitosan to an anti-fungal protease by *Bacillus cereus* // World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2009. Vol. 25. P. 375–383. DOI: 10.1007/s11274-008-9901-5.

23. Sorokan A. V., Benkovskaya G. V., Mardanshin I. S., Alekseev V. Yu., Rumyantsev S. D., Maksimov I. V. Endophytic strains of *Bacillus thuringiensis* for the development of means to control the number of the Colorado potato beetle in potato crops // Agrohimia. 2023. No. 7. P. 55–63. DOI: 10.31857/S0002188123050083.

UDC 57.047, 581.1

Sorokan A. V., Gabdrakhmanova G. F., Blagova D. K., Maksimov I. V.

ENDOPHYTIC BACTERIA OF THE GENUS *BACILLUS* FOR PROTECTING POTATO AND TOMATO PLANTS FROM EARLY BLIGHT PATHOGEN

Early blight, caused by the fungus Alternaria solani, is common in all major Solanaceae plants growing regions. This disease results in severe crop losses and poses the risk of pathogen toxin accumulation in food products. The most well-known biological control agents are strains of Bacillus species (B. thuringiensis, B. subtilis and B. velezensis) found in the phyllosphere and rhizosphere of numerous crop plants. The aim of the work was to determine the ability of proteolytic enzyme-producing strains of Bacillus bacteria, isolated in the South Urals, to colonise the internal tissues of tomato and potato plants, as well as to increase the resistance of these crops to the early blight pathogen in model experiments. In the course of the research, two types of plants were inoculated with tested strains: sterile in vitro (to count endophytic cells) and grown in cups with soil (to investigate Alternaria symptoms on leaves after artificial infection). For the first time, the accumulation of viable bacterial cells of these strains in the internal tissues of the stem and the ability of endophytic bacteria to use pectin and starch as a source of carbohydrates was demonstrated. A significant reduction in the area affected by Alternaria on the leaves of plants inoculated with endophytes was revealed, as well as inhibition of pathogen growth under the influence of bacterial strains in vitro, which can be explained by the synthesis of proteolytic enzymes. A decrease in the manifestations of Alternaria blight on potato leaves was observed under the influence of B. subtilis 26D, B. subtilis Ttl2 and B. sp Ttl1; on tomato leaves – following the application of B. subtilis 26D

and *B. sp. Ttl1*. The lowest score of early blight development was observed on leaves treated with *B. velezensis* M66, which was also characterized by the highest colonization activity in relation to both crops. At the same time, treatment of plants with *B. sp. TV2*, the cell content of which was much lower, did not lead to a significant reduction in the manifestation of disease symptoms on the leaves of both crops. Furthermore, *B. subtilis* Ttl2, which colonizes tomato tissue to a small extent, did not show a protective effect on tomato plants. Thus, these endophytic strains can be considered as the most promising biocontrol agents, probably due to their long-term presence in the aboveground part of the plant and their protection from environmental influences.

Keywords: *Alternaria solani*, *Bacillus*, endophytes, plant protection, antagonism.

Сорокань Антонина Вячеславовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: fourtyanns@googlemail.com.

Габдрахманова Венера Фанисовна, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: gabdrakhmanovavenera@gmail.com.

Благова Дарья Константиновна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: blagova_dk@mail.ru.

Максимов Игорь Владимирович, доктор биологических наук, зав. лабораторией биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: igor.mak2011@yandex.ru.

Sorokan Antonina Vyacheslavovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: fourtyanns@googlemail.com

Gabdrakhmanova Venera Fanisovna, postgraduate student, junior researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: gabdrakhmanovavenera@gmail.com

Blagova Daria Konstantinovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: blagova_dk@mail.ru

Maksimov Igor Vladimirovich, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: igor.mak2011@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 24-26-00025 «Перспектива применения выделенных на территории Южного Урала эндофитных штаммов бактерий рода *Bacillus* для повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к комплексу биотических факторов среды».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.07.2024.

Дата принятия к печати – 01.08.2024.